

ОРФОЭПИЯ И ПОНЯТИЕ ОРФОЭПИЧЕСКОЙ НОРМЫ

Норова Малика Дилшодовна

Ассистент преподавателя

Каршинский Международный Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15469775>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2025

Accepted: 10th May 2025

Published: 20th May 2025

KEYWORDS

орфоэпия, орфоэпическая норма, произношение, культура речи, литературный язык, фонетика, речевая норма

ABSTRACT

В данной работе рассматривается понятие орфоэпии как раздела лингвистики, изучающего нормы произношения звуков речи. Особое внимание уделяется орфоэпическим нормам современного русского литературного языка, их значению в культуре речи и повседневной коммуникации. Подчеркивается роль орфоэпии в формировании правильной и выразительной речи, а также анализируются наиболее распространённые орфоэпические ошибки.

Введение. Орфоэпией называется система норм правильного произношения. Орфоэпические нормы — это исторически сложившиеся и принятые в обществе правила произношения слов и грамматических форм слов. Орфоэпические нормы не менее важны для литературного языка, чем нормы образования грамматических форм слов и предложений или нормы правописания.

Принято различать разные орфоэпические нормы: «старшую» и «младшую», а также нормы высокого и нейтрального стилей произношения.

Для старшей нормы, отличающей прежде всего речь образованных людей пожилого возраста, характерно произношение було[шн]ая, мяг[к`ьй], [з`в`]ерь. Младшая произносительная норма, наблюдаемая в речи молодежи, владеющей литературным языком, допускает произношение було[чн]ая, мяг[к`ий], [зв`]вьрь.

Нормы высокого стиля произношения (ср. размеренную речь диктора радио или телевидения, а также артиста, читающего со сцены торжественную оду) допускают, например, произношение безударного звука [о] в заимствованных словах: п[о]эт, с[о]нет, н[о]ктюрн. В нейтральном стиле эти и подобные слова произносятся по общему правилу замены безударного звука [о] звуком [а]: п[а]эт, с[а]нет, н[а]ктюрн.

Обсуждение. Система современных норм русского литературного произношения и особенности произношения более 63 000 слов и их грамматических форм отражены в «Орфоэпическом словаре русского языка» под редакцией Р. А. Аванесова (первое издание вышло в 1983 г., после чего был ряд переизданий). И для школьника, и для учителя полезен также компактный «Словарь трудностей русского произношения» М. Л. Каленчук и Р. Ф. Касаткиной (М., 1997), в котором представлены 15 000 наиболее употребительных русских слов, произношение которых может вызывать затруднения.

Для овладения нормами правильного литературного произношения важно учитывать четыре раздела орфоэпии: орфоэпия согласных звуков; орфоэпия гласных звуков; орфоэпия отдельных грамматических форм; орфоэпия заимствованных слов.

Нормы орфоэпии. Орфоэпические нормы называют также литературными произносительными нормами, так как они обслуживают литературный язык, т.е. язык, на котором говорят и пишут культурные люди. Литературный язык объединяет всех говорящих по-русски, он нужен для преодоления языковых различий между ними. А это значит, что у него должны быть строгие нормы: не только лексические - нормы употребления слов, не только грамматические, но и нормы орфоэпические. Различия в произношении, как и другие языковые различия, мешают людям при общении, переключая их внимание с того, о чем говорится, на то, как говорится. Нормы произношения определяются фонетической системой языка. В каждом языке действуют свои фонетические законы, по которым произносятся слова. Например, в русском языке ударный звук [о] в безударном положении меняется на [а] (в[о]ду - в[а]да, т[о]чит - т[а]чить); после мягких согласных ударные гласные [о, а, э] меняются на безударный звук [и] (м[я]со - м[и]сной, в[ё]л - в[и]ла, л[е]з - вл[и]зять); в конце слов звонкие согласные меняются на глухие (ду[б]ы - ду[п], моро[з]ы - моро[с]). Такая же мена звонких на глухие происходит перед глухими согласными (ру[б]ить - ру[п]ка, скользить - сколь[с]ко), а глухие согласные перед звонкими меняются на звонкие (ко[с]ить - козьба, моло[т]ить - моло[д]ьба). Изучением этих законов занимается фонетика. Орфоэпические нормы определяют выбор произносительных вариантов - если фонетическая система в данном случае допускает несколько возможностей. Так, в словах иноязычного происхождения в принципе согласный перед буквой е может произноситься как твердо, так и мягко, при этом орфоэпическая норма иногда требует твердого произношения (например, [дэ]када, [тэ]мп), иногда - мягкого (например [д'е]кларация, [т'е]мперамент, му[з'е]й). Фонетическая система русского языка допускает как сочетание [шн], так и сочетание [ч'н], ср. було[ч'н]ая и було[шн]ая, но орфоэпическая норма предписывает говорить коне[шн]о, а не коне[ч'н]о. Орфоэпия включает также нормы ударения: правильно произносить докумнт, а не докмент, начал, а не нчала, звонт, а не звнит, алфавт, а не алфвит). В основе русского литературного языка, а значит и литературного произношения, лежит московское наречие. Так сложилось исторически: именно Москва стала объединителем русских земель, центром русского государства. Поэтому фонетические черты московского наречия легли в основу орфоэпических норм. Если бы столицей русского государства стала не Москва, а, допустим, Новгород или Владимир, то литературной нормой было бы "оканье" (т.е. мы бы сейчас произносили в[о]да, а не в[а]да), а если бы столицей стала Рязань - "яканье" (т.е. мы говорили бы в [л'а]су, а не в [л'и]су). Орфоэпические правила предупреждают ошибку в произношении, отсекают недопустимые варианты. Варианты произношения, признаваемые неправильными, нелитературными, могут появляться под влиянием фонетики других языковых систем - территориальных диалектов, городского просторечия или близкородственных языков, преимущественно украинского. Мы знаем, что не все говорящие по-русски люди имеют одинаковое произношение. На севере России "окают" и "екают": произносят в[о]да, г[о]в[о]рит, н[е]су), на юге - "акают" и "якают" (говорят в[а]да, н[я]су), есть и другие фонетические различия. У человека, не владеющего литературным языком с детства, а сознательно осваивающего литературное произношение, в речи могут встретиться произносительные черты, свойственные местному говору, который он усвоил в детстве. Например, выходцы с юга России часто сохраняют особое произношение звука [г] - они произносят на его месте звонкое [х] (звук, в транскрипции обозначаемый знаком [g]). Важно понимать, что такого рода произносительные черты являются нарушением норм только в системе литературного языка, а в системе

территориальных диалектов они нормальны и правильны и соответствуют фонетическим законам этих диалектов. Подробнее в указанном источнике Термин « орфоэпия » употребляется в науке о языке в двух значениях: 1) совокупность норм литературного языка, связанных со звуковым оформлением слов: нормы произношения звуков, ударения и интонации; 2) наука, которая изучает варьирование произносительных норм литературного языка и вырабатывает произносительные рекомендации (орфоэпические правила) . Орфоэпия обеспечивает единство звукового оформления национального языка, что содействует быстрому и лёгкому языковому общению. Правила орфоэпии имеют свою длительную историю и складываются в качестве норм языка обычно поздно, когда развиваются различные формы публичной речи и увеличивается удельный вес устной речи в жизни общества. Большое значение в развитии литературного произношения имел театр, сохранявший нормы орфоэпии в наиболее чистом виде. Сценическая речь во многих языках является основой орфоэпических норм . Значение орфоэпии возрастает с развитием звукового кино, радио, телевидения. Орфоэпические нормы русского языка сложились в своих важнейших чертах еще в первой половине XVII века как нормы московского говора, которые позже стали приобретать характер национальных норм . Нормы орфоэпии окончательно сложились во второй половине XIX века и сегодня в основном сохранились; изменились лишь некоторые частные правила.

Нормы произношения гласных и согласных.

1. В русском литературном языке в безударном положении не произносится звук [o]. На его месте после твёрдых согласных в начале слова и первом предударном слоге произносится [a], поэтому одинаково произносятся слова *поры́* и *пары́*, *старожил* и *сторожил*, хотя пишутся они по-разному.
2. После мягких согласных на месте гласных, которые обозначаются буквами **е, ё, я** (т. е. на месте звуков [э], [о], [а]), в безударном положении обычно произносится звук, близкий к [и], например: *несёт*, *слепой*, *весна*. Поэтому одинаково (со звуком, близким к [и]) произносятся, например, слова *посвятить* — *посветить*, *примерять* — *примирять*.
3. Парные звонкие согласные, обозначаемые буквами **б, в, г, д, ж, з**, становятся глухими (оглушаются) на конце слова и перед парными глухими согласными, обозначаемыми буквами **п, ф, к, т, ш, с**: *круг* [к], *бровь* [ф'], *гараж* [ш], *вкус* [ф], *указка* [с], *подскочил* [т]. Парные глухие согласные звуки перед парными звонкими согласными становятся звонкими (озвончаются): *отблески* [д], *просьба* [з'].
4. В некоторых сочетаниях согласных (**стн, здн** и др.) происходит выпадение звука, хотя буква пишется: *поздний*, *чувствовать*.
5. Сочетание **чн**, как правило, произносится в соответствии с написанием: *отлично*, *точный*, *вечно* и др. Но в некоторых словах сочетание **чн** произносится как [шн]: *конечно*, *нарочно*, *прачечная*, *яичница*, *скворечник*, *пустячный*, *Никитична* и др. В ряде слов допускается двоякое произношение ([чн] и [шн]): *булочная*, *сливочный*, *яичный*, *гречневый*.
6. Сочетание **чт**, как правило, произносится в соответствии с написанием: *мечта*, *ничтожный*, *почти*, *учти* и др. Но в союзе *что* и местоимении *что*, а также в производных от них словах произносится [шт]: *что*, *чтобы*, *что-либо*, *что-то*, *кое-что*.
7. В иноязычных словах часто встречаются двойные согласные; в одних словах они произносятся как двойные (*ванна*, *тонна*, *масса*, *гамма*), в других как одиночные (*аккуратно*, *компромисс*, *аккумулятор*, *грамм*).
8. Во многих иноязычных словах согласные перед **е** произносятся твёрдо: *свитер* [тэ], *кафе* [фэ], *резюме* [мэ], *шедевр* [дэ], *тезис* [тэ]. Но во многих

займствованных словах согласные перед **е** произносятся мягко: *академия, пресса, шинель, компресс, термометр*.

9. В возвратных глаголах на конце пишется *-ться* или *-тся* (*смеяться, смеётся*), а произносится одинаково — [ца].

10. В начале некоторых слов пишется **сч**, а произносится [щ']: *счастье, счёт*.

Нормы постановки ударения. Орфоэпические нормы также касаются постановки правильного ударения в словах. Следует запоминать слова с правильным ударением, а в случае затруднения обращаться к «Орфоэпическому словарю».

Апартаменты, баловать, банты, вероисповедание, включит, газопровод, диспансер, завидно, некролог, облегчить, осведомиться, партёр, премировать, принудить, средства, сироты, столяр, торты, ходатайствовать, христианин, хозяйева, цыган, черпать, щавель.

Следует иметь в виду, что в некоторых глаголах прошедшего времени, в кратких прилагательных и причастиях в формах женского рода ударение падает на окончание: *брал — брали — брала, нанял — наняли — наняла, начал — начали — начала, но клал — клали — клала; груб — грубо — грубы — груба, прав — право — правы — права; принят — принято — приняты — принята, продан — продано — проданы — продана и продана.*

Деепричастия часто имеют ударение на том же слоге, что и в неопределённой форме соответствующего глагола: *вложив, задав, залив, заняв, залив, исчерпав (нельзя: исчерпав), начав, подняв, пожив, полив, положив, поняв, предав, предприняв, прибыв, приняв, продав, прокляв, пролив, проняв, пролив, создав.*

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Горбачевич, К.С. Нормы современного русского литературного языка : пособие для учителей / К. С. Горбачевич. – 3-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1989 – 208 с.
2. Емельянов, Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю. Н. Емельянов. – Ленинград. – 1985 – 166 с.
3. Жуков, Ю. М. Диагностика и развитие компетентности в общении: Спецпрактикум по социальной психологии / Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, П. В. Растяжникова. – Москва : издательство МГУ. – 1990 – 104 с.